

Applicabilité de l'approche par situation et son impact sur la qualité des formés de l'option science des écoles de la ville de Likasi

ILUNGA WA NSANKI ANDRE¹; NTEPE KISANGUKA Olivier²;
KALOBWE KUNDA Fils³

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14865974>

Published Date: 13-February-2025

Résumé: This article is based on the applicability of the situational approach and its impact on the quality of those trained in the science option in schools in the city of Likasi. Africa in general and the Democratic Republic of Congo in particular is mainly a subject of modification of approach in several sectors, including the educational sector with the aim of bringing about a significant improvement. Therefore, these improvements must take into account certain socio-cultural conditions but also the environment in which they must provide something more at the risk of deteriorating what already exists. In this article, it is shown the difficulty that facilitators experience in applying the new educational approach for the Science option in the city of Likasi caused on the one hand by the lack of a suitable framework for learning and on the other hand. On the other hand, training adapted to the new approach.

Keywords: Applicability, approach, situation, trained.

1. PROBLÉMATIQUE

La République Démocratique du Congo, un Pays géant par sa population, regorgeant plusieurs ressources qui le rendent plus convoité et envié par d'autres pays qui l'entoure, dont l'une des raisons de la guerre à l'Est ; la richesse du sol et du sous-sol.

Dans le souci de répondre aux besoins en personnels qualifiés, les finalistes du cycle du secondaire, option Math-physique et biologie chimie étaient confrontés au chômage en dépit du savoir acquis durant leur cursus scolaire au cas où certaines conditions n'étaient pas réunies pour continuer le cycle universitaire.

Pour répondre à ce besoin fondamentale, une fusion de ces deux options a été adoptée comme solution palliative pour donner naissance à une autre option, appelée : « Sciences » par l'entremise du ministère de tutelle en adoptant une nouvelle réforme de son Système éducatif, concrétisée par la production des programmes innovés dans le Domaine d'Apprentissage des Sciences⁴ (DAS).

Ces programmes sont conçus dans le souci d'amener les apprenants à construire leurs propres connaissances afin d'être utiles à la société après leur cursus scolaire ; et cela de la septième éducation de base jusqu'en quatrième année des Humanités Scientifiques.

Ces différents programmes sont centrés sur la mise en activité des élèves par le traitement de situations qui ont un sens pour eux et qui font appel à des savoirs essentiels pour aboutir au développement des compétences. Cette réforme étant adoptée, les conditions d'applications demeurent un casse-tête pour plusieurs écoles secondaires tant publiques que privées dans notre Pays en général et en particulier dans la ville de Likasi.

¹ Institut Supérieur Pédagogique et Technique, Likasi, Département Electrotechnique, 2025

² Institut Supérieur Pédagogique et Technique, Likasi, Département Mécanique, 2025

³ Institut Supérieur Pédagogique et Technique, Likasi, Département Electrotechnique, 2025

⁴ Programme éducatif du Domaine d'Apprentissage des Sciences (2021)

Au regard de ce phénomène qui engendre le non encadrement pédagogique des apprenants selon les attentes du ministère de tutelle en rapport avec les classes de septième et huitième éducation de base et les quatre classes de l'option Sciences. Dans le souci d'apporter notre modeste contribution, nous avons choisi de focaliser notre étude sur ce problème à travers le thème de recherche intitulé comme suit : **applicabilité de l'approche par situation et son impact sur la qualité des formés de l'option science des écoles de la ville de Likasi.**

Au regard de l'observation faite sur terrain, cette recherche débouche sur une question fondamentale : qu'elles seraient les conditions d'applicabilité de l'approche par situation dans la formation des apprenants de l'option Sciences ?

Hypothèse de recherche

Dans le cadre de notre recherche, nous émettons deux types d'hypothèses qui sont : l'hypothèse fondamentale et l'hypothèse de recherche.

1° Hypothèse fondamentale

L'hypothèse fondamentale constitue la ligne directrice⁵ vers laquelle le chercheur s'engage dans son investigation. En d'autres termes, c'est la réponse directe à la question de recherche. Pour notre étude, l'hypothèse fondamentale se résume dans le fait que les conditions d'applicabilité de l'approche par situations sont d'une part ignoré et d'autres parts non acceptés par les différents facilitateurs dans la mesure où l'enseignant aura du mal à encadrer les apprenants en considérant les exigences de cette approche.

2° Hypothèses opérationnelles

L'hypothèse opérationnelle ou hypothèse de recherche est celle qui rend opérationnelle l'hypothèse générale. C'est une affirmation qui met en rapport les indicateurs des mesures des variables dépendantes et indépendantes. Dans le cadre de notre étude, nous en formulons ce qui suit : la proportionnalité du nombre d'apprenants par classe pour un facilitateur est un facteur qui influence la formation de ces derniers par la nouvelle approche.

Objectifs de l'étude

En entreprenant cette recherche scientifique, nous nous assignons les objectifs suivants :

1° Objectif général

L'objectif général de notre travail est d'étudier, tout en démontrant l'impact de la non-application de la proche par situation en dépit de ses avantages louables sur la qualité des formés de l'option Sciences.

2° Objectifs spécifiques

A partir de l'objectif général, nous formulons les objectifs spécifiques suivants :

- Etudier l'influence du rapport enseignant/nombre d'apprenants sur les outputs de l'option Science ;
- Démontrer l'impact du non-respect d'application de la nouvelle approche par les facilitateurs.

2. CADRE MÉTHODOLOGIQUE

2.1 Présentation du champ d'investigation

Le cadre de cette recherche comprend les écoles secondaires organisant la section technique, option Sciences dans la ville de Likasi où l'on accueille des apprenants afin de les former pour qu'ils soient utiles dans la société en acquérant les compétences qu'il faut afin de résoudre multiples problèmes de la vie quotidienne.

2.2 Description de la population de la recherche

2.2.1. La population

Dans le cadre de notre étude, la population est constituée de l'ensemble des facilitateurs des différentes disciplines du régime pédagogiques de la classe de première année en quatrième année des écoles organisant l'option Science dans la ville de

⁵ ILUNGA BUMUTE CHRISTIAN, *méthodologie de recherche Scientifique*, I.S.P.T/Likasi, 2020

International Journal of Novel Research in Education and Learning

 Vol. 12, Issue 1, pp: (23-31), Month: January - February 2025, Available at: www.noveltyjournals.com

Likasi d'une part et d'autre par des inspecteurs point focal DAS à Likasi, dont nous avons pris comme échantillon. Les sujets questionnés ont été choisis sur base du criterium ci-après :

- Être enseignant engagé par une école organisant l'option Science;
- Avoir fait ses études universitaires ou supérieures soit à l'I.S.P.T, soit l'I.S.P ou encore être agrégé pour l'enseignement du secondaire ;
- Ne pas avoir le problème avec la direction;
- Etre enseignant dans les domaines de : Sciences, Univers social et environnement ;
- Ne pas avoir des problèmes avec l'Inspection et/ou la Direction.

2.2.2. Description de l'échantillon

LUBAMBA KIBAMBE Antoine (2016) propose que l'échantillon doit être décrit lorsque la population à étudier est trop nombreuse ou impossible à observer dans sa totalité. Le statisticien choisit, selon des critères qu'il doit préciser ; un sous ensemble représentatif de la population d'étude appelé « *échantillon* » sur lequel porteront les observations.

Quant à nous, l'échantillon d'étude est considéré comme un ensemble de personnes tirées de la population de base ou de la population mère en vue de répondre à la question de notre problématique dans le but d'affirmer ou d'infirmer l'hypothèse de recherche. Notre échantillon comprend 120 facilitateurs, repartis sur un ensemble de vingt-cinq écoles tel que repris dans le tableau 1 ci-dessous:

Tableau 1: Description de la population en étude

N°	NOM DE L'ECOLE	Effectif facilitateurs
1	INSTITUT TUTAZAMIYE	12
2	LYCEE MUSOFI	12
3	INSTITUT USTAWI	12
4	INSTITUT MASANGA	7
5	LYCEE UZIMA	8
6	INSTITUT SAINT FRANCOIS 1	8
7	INSTITUT SAINT THERESE	8
8	INSTITUT NDOTO	5
9	INSTITUT KALUNGA	5
10	INSTITUT SAFI	3
11	INSTITUT SAFINA	2
12	INSTITUT BORA	2
13	INSTITUT LES TALENTS	3
14	INSTITUT LWANGA	5
15	INSTITU SAINT PAUL	4
16	COMPLEXE SCOLAIRE KANU LA CHARITE	2
17	INSTITUT MAFIKILI	5
18	COMPLEXE SCOLAIRE LA PUISSANTE MAIN	2
19	INSTITUT MYAMBA	1
20	INSTITUT ETOILE BRILLANTE	1
21	INSTITUT KUNDELUNGU	2
22	INSTITUT NYELE	2
23	INSTITUT SACRE CŒUR	3
24	INSTITUT MUDILO	2
25	COMPLEXE SCOLAIRE LA SOUMISSION	2
26	INSPECTEURS POINT FOCAL DAS	2
TOTAL		120

Source: élaboré par nous-même sur base des critères de sélection

Afin de recueillir les informations à analyser, il est nécessaire de faire usage d'un outil d'investigation. Dans notre cas, la production des données s'opère au moyen d'un questionnaire.

Pour recueillir les informations relatives à cette recherche, nous avons soumis le questionnaire à Cent vingt sujets de vingt-cinq écoles organisant l'option Science à Likasi ayant satisfait aux critères de sélection, choisis comme échantillon. Tous les enquêtés ont répondu et nous avons ensuite récupérés la grille des questions administrée à chacun d'eux sous anonymat.

Présentation et analyse des données

La présentation des différentes données se fait dans un tableau à double entrée tel que recommander par les normes en vigueur en sciences de l'éducation. Chaque tableau sera accompagné d'un commentaire qui donnera de la lumière aux données chiffrées qu'il contient.

Les données produites au cours de notre recherche sont reprises dans le tableau 2 ci-dessous spécifiant différents thèmes et les réponses y afférents.

N°	OUI	NON	% OUI	% NON	% TOTAL
01	23	97	19,16	80,83	99,99
02	65	55	54,16	45,83	99,99
03	60	50	50	50	100
04	120	0	100	0	100
05	30	90	25	75	100
	298	232	49,6	72	100

Résultats de la variable indépendante

La variable indépendante étant relative à l'approche par situation dans le système éducatif, option Science. Les données et les résultats ayant trait à cette dernière sont repris dans les lignes qui suivent à travers les différentes questions y afférents. Ces questions sont les suivantes :

Thème 1 : la construction des situations par les facilitateurs

Le tableau 3 ci-dessous reprend les résultats relatifs à la construction des situations par les facilitateurs des écoles organisant l'option science à Likasi.

- *Hypothèse nulle* : la formulation des situations par le facilitateur ne permet pas à un apprenant de construire des compétences.
- *Hypothèse alternative* : la formulation des situations par le facilitateur peut ou ne pas permettre à un apprenant de construire des compétences.

Tableau 3: présentation et analyse des données relatives la construction des situations par les facilitateurs

Réponse (k)	f_0	f_t	$f_0 - f_t$	$(f_0 - f_t)^2$	$\frac{(f_0 - f_t)^2}{f_t}$
Oui	23	60	-37	1369	22,81
Non	97	60	37	1269	22,81
Total	120		0	2738	45,62

La fréquence théorique f_t étant respectivement de 60 pour les fréquences observées f_0 de 23 ; le degré de liberté est alors : $Dl = k - 1 = 2 - 1 = 1$, D'où : la valeur calculée vaut : 22,81 ; la valeur tabulaire au seuil de 0.05 (5%) étant de 3,84

Les données du tableau 2 ci-haut montrent que sur 120 participants, 23 disent oui contre 97 qui disent le contraire. Le degré de liberté étant égal à 1, donne au seuil de 0.05 une valeur de Khi carré tabulée de 3,84 supérieurs au khi carré calculée de 22,81.

Au vu des résultats obtenus par calcul à travers les données du tableau 3, nous affirmons la formulation des situations par le facilitateur peut ou ne pas permettre à un apprenant de construire des compétences dans notre milieu après une séance didactique. Pour ce faire, confirmons l'hypothèse alternative et rejetons l'hypothèse nulle.

THEME 2 : le savoir essentiel

Le tableau 4 ci-dessous reprend les résultats relatifs à l'accès au savoir essentiel par les apprenants dans notre milieu après une séance didactique.

- *Hypothèse nulle* : l'accès au savoir essentiel par nos apprenants de l'option Science à Likasi est facile.
- *Hypothèse alternative* : l'accès au savoir essentiel par nos apprenants de l'option Science à Likasi est difficile.

Tableau 4: présentation et analyse des données relatives à l'accès au savoir essentiel par les apprenants à Likasi.

Réponse (k)	f_0	f_t	$f_0 - f_t$	$(f_0 - f_t)^2$	$\frac{(f_0 - f_t)^2}{f_t}$
Extrêmement difficile	36	24	12	144	6
Très difficile	24	24	0	0	0
Difficile	56	24	34	1156	48,16
Facile	4	24	-22	484	20,16
Très facile	0	24	-24	576	24
Total	120			2360	96,32

Les fréquences observées f_0 étant respectivement de 36,24, 56, 4, et 0 pour la fréquence théorique f_t de 24 ; le degré de liberté est alors : $Dl = k - 1 = 5 - 1 = 4$; D'où : la valeur calculée vaut : 96,32 ; la valeur tabulée au seuil de 0.05 (5%) étant de 9,49.

Les données du tableau 3 ci-haut montrent que sur 120 participants, 36 affirment que l'accès au savoir essentiel par les apprenants est extrêmement difficile ; 24 disent que cela est très difficile ; 56 disent que c'est difficile ; et 4 pensent le contraire. Le degré de liberté étant égal à 4, donne au seuil de 0.05 une valeur de Khi carré tabulée de 9,49 inférieure au khi carré calculée de 96,32.

Au vu des résultats obtenus par calcul à travers les données du tableau 4 ; l'accès au savoir essentiel par les apprenants après une activité didactique est difficile dans notre milieu. Pour ce faire, nous rejetons l'hypothèse nulle.

La variable indépendante étant relative l'approche par situation dans le système éducatif auquel s'attache notre hypothèse fondamentale qui se résume dans le fait la construction des compétences par les apprenants est influencée négativement par le fait que plusieurs facilitateurs se retrouvent dans l'incapacité à formuler les situations pouvant aider à ces derniers de développer les compétences à travers le savoir essentiel. Cette hypothèse est vérifiée dans la mesure où les conclusions des thèmes relatifs à cette dernière demeurent vraies. Les résultats prouvent que l'applicabilité de cette nouvelle approche dans notre milieu reste un défis à relever en dépit de ces nombreux avantages sur le profil de sortie de formé.

Résultat de la variable dépendante

La variable dépendante étant relative à l'applicabilité de l'approche par situation par les facilitateurs. Nous présentons dans cette partie les données et les résultats ayant trait à cette dernière à travers les thèmes suivants :

THEME 3 : Raison d'une formation adaptée avant l'emploi de l'approche

Le tableau 5 ci-dessous reprend les résultats relatifs aux différentes raisons relatives au bienfondé d'une formation adaptée avant l'emploi de cette nouvelle approche.

- *Hypothèse nulle* : la matière étudiée par le facilitateur lors de son cursus universitaire n'est pas suffisante pour amorcer directement cette approche.
- *Hypothèse alternative* : la matière étudiée par le facilitateur lors de son cursus universitaire est suffisante pour amorcer directement cette approche

Tableau 5: présentation et analyse des données relatives au bienfondé d'une formation adaptée avant l'emploi de la nouvelle approche par les facilitateurs

Réponse (k)	f_0	f_t	$f_0 - f_t$	$(f_0 - f_t)^2$	$\frac{(f_0 - f_t)^2}{f_t}$
Incompatibilité entre la nouvelle approche et les réalités des écoles	80	40	40	1600	40
Insuffisance des contenus reçus à l'université	30	40	-10	100	2,5
Manque d'une préparation adaptée	10	40	-30	900	22,5
Total	120			26	65

Au vu des résultats obtenus par calcul à travers les données du tableau 5 ; la nécessité d'une formation adaptée est motivée d'une part par le fait que les programmes universitaires en matières de la pédagogie ne tiennent pas compte de la nouvelle approche.

THEME 4 : Raison du manque d'emploi de l'approche par situation en dépit des formations suivies.

Le tableau 6 ci-dessous reprend les résultats relatifs aux différentes raisons relatives au manque d'emploi de cette approche.

Tableau 6: présentation et analyse des données relatives au manque d'emploi de l'approche par situation

Réponse (k)	f_0	f_t	$f_0 - f_t$	$(f_0 - f_t)^2$	$\frac{(f_0 - f_t)^2}{f_t}$
Difficulté de réunir les conditions exigées par cette approche	52	30	22	484	16,1
Trop d'exigences pour un faible rendement financier	37	30	7	49	1,6
Niveau faible des apprenants	13	30	-17	289	9,6
Effectifs exagérés d'apprenants par classe	18	30	-12	144	4,8
Total	120			966	32,1

Au vu des résultats obtenus par calcul à travers les données du tableau 6 ; la raison du manque d'emploi de cette nouvelle approche en dépit des formations est partagée suivant plusieurs opinions dont le plus remarquable est celle relative à la difficulté de réunir les conditions exigées par cette approche.

3. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Au vu des résultats obtenus par calcul à travers les données des différents tableaux ci-hauts relatifs à l'applicabilité de l'approche par situation et son impact sur la qualité des formés de l'option science des écoles de la ville de Likasi ; après analyse, nous affirmons que l'accès à l'usage de cette nouvelle approche est difficile dans notre milieu. D'une part, cela est fondé du fait que plusieurs établissements organisant l'option Sciences ne disposent pas de cadre adaptés pour une adaptation des apprenants en fonction des exigences en vigueur qui exigent que le facilitateur soit un guide, un coach pour les apprenants à travers les situations adaptées pour permettre à chaque apprenant de développer le savoir essentiel. Dit-on que *ce que l'apprenant découvre par lui-même est mieux su*.

D'autre part, l'inexpérience des facilitateurs reste un fléau majeur, car chacun témoigne une certaine résistance face au changement en étant lui-même agent du découragement. Il se contente en outre de l'ancienne approche par objectif qui se traduit à une passivité de l'apprenant, d'où le concept d'intérêt doit être pris en considération comme l'a dit John DEWEY cité par KALENGA MWENZEMI (2022): « l'intérêt est le moteur des actes ».

Pour ce qui concerne le deuxième thème relatif au savoir essentiel, l'acquisition du savoir essentiel par les apprenants tel que le veut les attentes de cette nouvelle approche par les apprenants après une activité didactique est difficile dans notre milieu car les conditions d'applications de cette approche ne sont pas d'une part réunies et d'autres part freinées par le niveau intellectuel de l'élite formé. Le facilitateur étant un guide, se retrouve confronter à plusieurs obstacles tels que : l'organisation de la classe en sous-groupe, l'incompréhension de situation par les apprenants, la constitution de la synthèse par les apprenants, le régime pédagogique qui ne s'adapte pas au milieu de formation, les manques des matériels didactiques et laboratoires équipés pour différentes expériences prévues par le législateur, sans oublier le temps alloué à une séance

didactique, qui demeure inapproprié au vue des exigences d'application de la nouvelle approche par le facilitateur, ... Au vue de ces réalités, la nouvelle approche demeure non productive après une séance didactique ou une classe donnée.

Quant au troisième thème relatif d'une part à l'évaluation et d'autre part au besoin d'une formation adaptée avant l'emploi de l'approche par le facilitateur concerné ; les données du tableau 5 montrent que la nécessité d'une formation adapté et une réadaptation des situations en fonction des réalités de chaque milieu de formation ne sont pas pris en compte par le facilitateur. Au regard de ce constant, en dépit de différentes formations organisées, d'une part dans la précipitation par l'inspection et d'autre part, organisées pour un but plus lucratif que formatif ; les différentes écoles concernées se limitent à envoyer un personnel fictif pour camoufler la présence et non le cible, acteur de l'application de la réforme. Quant à l'évaluation, cette approche voudrait que l'évaluation soit structurée en fonction des situations similaires d'apprentissages et/ou d'évaluation à travers les travaux dirigés, travaux individuels, les travaux à domicile, la cotation des notes des apprenants, ... Et tout ceci, dans le but de diminuer le taux d'échec. Mais hélas, le facilitateur demeure dans les anciennes méthodes d'évaluation, d'où l'appellation des enseignants Catcheurs.

Benoit Brasser et José rose (Mars 2018) soulignent que l'expérience à une profession chez l'apprenant ne peut s'acquérir qu'au travers les moyens suivant : les stages professionnels ; les stages de vacances ; les opportunités de volontariat / bénévolat ; les projets de recherche au sein d'entreprise ; les programmes internationaux ; Le travail occasionnel / à temps partiel. Ces différents moyens ne sont pas toujours possibles pour les apprenants de cette option au regard des réalités de notre milieu.

Le quatrième thème quant à lui traite sur les raisons du manque d'emploi de l'approche par situation en dépit des formations suivies. À travers les données du tableau 6 ; l'applicabilité de cette approche dans notre milieu en dépit des formations est difficile dans notre milieu. Ceci est prouvé par le fait que l'inexpérience du facilitateur et le manque d'une préparation à l'usage de cette dernière caractérisent les formés en République Démocratique du Congo en générale mais en particulier ceux qui proviennent des Instituts Supérieurs Pédagogique et/ou technique.

Selon Colley (2002), la direction a un rôle à jouer quant à la construction d'une culture scolaire favorable à l'insertion des débutants. En effet, la direction doit faire en sorte que l'insertion professionnelle soit considérée comme une responsabilité collective, partagée par tous les membres du personnel de l'établissement d'enseignement.

4. SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS

A travers cette étude centré sur l'applicabilité de l'approche par situation et son impact sur la qualité des formés de l'option science des écoles de la ville de Likasi; nous formulons quelques suggestions et propositions dans le but de le rendre pratique et bénéficier de tous ces avantages.

- **Pour les apprenants:** D'une manière générale, un apprenant, construit ses compétences en traitant efficacement des situations proposées par le facilitateur ou dans le programme. Par exemple, pour se rendre à l'école, chaque apprenant est confronté à la situation de devoir arriver à temps à l'école. Pour cela, il faut partir à temps du domicile, utiliser le moyen de transport approprié en fonction de la distance à parcourir, choisir un itinéraire en fonction de différents paramètres : le trafic, l'état de la route, la pluie à certaines périodes... Finalement, c'est parce qu'il peut traiter efficacement cette situation que tel élève peut arriver à temps à l'école. Et c'est parce qu'il peut bien gérer cette situation qu'il peut être déclaré compétent face à ce type de situations. Ainsi, nous suggérons que les apprenants s'approprient les différentes situations pour différentes matières prévues par cette approche dans le but d'acquérir des compétences particulières.

- **Pour les facilitateurs :** d'une part, il est primordial que chaque facilitateur accepte le changement en s'alignant aux exigences de cette approche dans le but de demeurer réellement un guide pour la classe. D'autre part, il est prudent que la préparation des situations soient faites dans un recueil de situation, et cela dans le souci de gagner en temps lors du traitement de chaque situation. Une situation bien préparée est à moitié bien enseigné, tel que souligne KAZADI MULOPWE (2023). Une même situation bien préparée permet de toucher plusieurs notions.

- **Pour les établissements d'enseignement organisant l'option science :** que les structures d'enseignement travaillent en collaboration avec les différentes sociétés environnantes en vue d'un développement d'une bonne politique de bonne impression. Cette dernière permettra à chaque établissement de mettre en contact les apprenants en contact avec certaines notions apprises théoriquement. Que les salles de classe de l'option science soient organisées et équipées tel que règlementer

par la loi cadre en vigueur sur les conditions de viabilités d’une école d’une part et d’autres part par la loi cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l’Enseignement National, qui stipule que les enfants formés doivent être capables de s’intégrer dans la vie active de la communauté et disposent des outils et des connaissances leurs permettant de continuer avec succès le cursus universitaire. Les différents manuels scolaires, programmes éducatifs, guides, outils de formation, connexion internet doivent être à jour en fonction de la réforme et mis à la disposition du facilitateur afin d’éviter l’usage de la célèbre expression : « débrouillez-vous ».

- **Pour le gouvernement organisateur de l’enseignement :** le gouvernement doit à travers ses missions s’assurer de l’effectivité des enseignements en sciences en vue de mettre des mesures contraignantes pour l’ouverture d’une école ou l’organisation d’une option quelconque en générale et en particulier l’option Sciences. Que les recommandations visant à valoriser la nouvelle approche soient mises à la disposition des inspecteurs avec rigueur en vue de leur faciliter la tâche d’organiser des séances de formations adaptées et sans précipitation avec les facilitateurs. Que l’Etat mette à la disposition des établissements d’enseignements des ouvrages adaptés aux réformes ainsi que des projets d’accompagnement des écoles pilote dans la réalisation et la concrétisation des résultats et solutions développées par les facilitateurs. Selon la Loi-Cadre, la formation au secondaire privilégie la professionnalisation qui conduit à l’exercice d’un emploi. Cette professionnalisation permet d’éviter l’inadéquation entre le programme d’une filière donnée et la pratique du métier. Quant au résultat, cette loi vise comme résultats : la maîtrise et le contrôle de la science et de la technologie comme facteurs essentiels de la puissance économique de la RD Congo en assurant aux élèves une formation intellectuelle, leur faisant acquérir des connaissances et développer des compétences utiles à la résolution des problèmes dans leur milieu de vie et dans le monde.

De ce qui précède, nous proposons la démarche à la figure 1 ci-dessous pour les futures réformes dans notre Pays en général et en particulier dans le secteur éducatif.

Proposition de la démarche à suivre avant tout usage d’une nouvelle réforme

Figure 1: démarche à suivre pour une réforme dans le secteur éducatif

5. CONCLUSION

Basé sur l'applicabilité de l'approche par situation et son impact sur la qualité des formés de l'option science des écoles de la ville de Likasi, le contenu de cet article montre la difficulté au quelle est confronté les facilitateurs dans l'usage de cette approche et son impact sur la qualité des outputs de l'option scientifique present de manière particulière à accéder à une formation de qualité pour se frayer un chemin d'emploi.

Les résultats de cette recherche constituent un prototype d'élaboration d'une démarche scientifique visant une bonne applicabilité de l'approche par situation pour les écoles organisant l'option Scientifique en particulier ; et d'autre part pour les reformes futures en générale dans notre Pays.

RÉFÉRENCES

- [1] ILUNGA BUMUTE Christian (2022) : *planification de l'éducation*, cours inédit, deuxième Licence, UNILI/Likasi
- [2] HACHICHA Sam, *le retour aux études des adultes*, Institut Supérieur De l'Éducation et De La Formation Continue, 2013
- [3] Kalenga mwanzemi J. (2017) *Didactique des disciplines*, I.S.P.T/Likasi
- [4] Loi cadre N° 14/004 du 11 février 2014 de l'Enseignement National
- [5] Lubamba Kibambe A. (2019), *Statistique différentielle*, I.S.P.T/Likasi,
- [6] Mwadi Kanonge J.F (2017) *Didactique générale*, I.S.P.T/Likasi
- [7] Programmes éducatif du Domaine d'Apprentissage des Sciences, 1^{er} Edition, Kinshasa 2021
- [8] Robert, A. (1988), *Une introduction à la didactique des mathématiques (à l'usage des enseignants)*, Cahier de didactique de mathématiques, N°50, Université de Paris, IREM
- [9] SUMATE Claude, *Emploi des jeunes et dynamique de l'entrepreneuriat en République Démocratique Congo : une évaluation des mécanismes d'auto-emploi*, Avril 2020
- [10] Scott W.G et Michel T.R *Organisation et structure d'entreprises du comportement*. Ed le découverte
- [11] Shomba Jinyamba Sylvain (2016), *Méthodologie et épistémologie de la recherche scientifique*. Presse de l'université de Kinshasa, Kinshasa.